

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.

Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li.

i.mustanov@samdaq.edu.uz

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Avtomobil yo'llari, zamin va poydevorlar" kafedrasida o'qituvchisi.

Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Avtomobil yo'llari, zamin va poydevorlar" kafedrasida o'qituvchisi.

Annatsiya. Ushbu maqolada aralashma gruntlarning mustahkamlik va deformatsiya ko'rsatgichlarini tahlil qilish, olib borilgan ishlar asosida ehtimoliy statistik tahlil qilingan. Sir emaski, xar bir geografik hududga moslashtirib loyihalangan har qanday bino yoki inshoot aniq bir qurilish maydoniga moslashtiriladi. Buning uchun esa, qurilish maydonining muhandislik geologik shart-sharoitlari, birinchi navbatda gruntlarning xususiyatlarini tajribada aniqlangan natijalar asosidagina baxolanadi. Tajriba natijalari esa, ularga ta'sir etuvchi omillarning nihoyat ko'pligi tufayli har safar har xil qiymatga ega bo'ladi, ya'ni sinovdan sinovga o'zgarib boradi. Bu uzgarishlarni asoslash maqsadida sinovlar o'tkazilgan

Kalit so'zlar: Qum va tuproq, deformatsiya, mustahkamlik, g'ovaklik koeffitsiyenti, deformatsiya moduli, mustahkamlik ko'rsatgichi.

Gruntlar mexanikasi, asos va tajriba natijalarida qo'yilgan xatoliklar bor poydevorlar fanlari tajriba va sinov yoki yo'qligini aniqlash;

natijalariga asoslangan muhandislik fanlaridandir. Sir emaski, xar bir geografik hududga moslashtirib loyihalangan har qanday bino yoki inshoot aniq bir qurilish maydoniga moslashtiriladi. Buning uchun esa, qurilish maydonining muhandislik geologik shart-sharoitlari, birinchi navbatda gruntlarning xususiyatlarini tajribada aniqlangan natijalar asosidagina baxolanadi. Tajriba natijalari esa, ularga ta'sir etuvchi omillarning nihoyat ko'pligi tufayli har safar har xil qiymatga ega bo'ladi, ya'ni sinovdan sinovga o'zgarib boradi. Grunt ko'rsatgichlarini bunday o'zgaruvchan qiymatlarini ehtimollar nazariyasida "tasodifiy miqdorlar" deb ataydilar [8,9,27,45]. Shunday ekan, gruntlar bilan bog'liq har qanday tajriba sinov natijalarini faqatgina tasodifiy miqdor va hodisalar haqidagi fan bo'lmish ehtimollar nazariyasi va matematik-statistika usullariga binoan tahlil etish lozim bo'ladi. Shu jumladan, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika usullarini qo'llash, maqolada ishining asosiy maqsadi bo'lmish quyidagi asosiy masalalarni yechish imkonini beradi:

• –gruntlarning fizik ko'rsatgichlari bilan deformatsiya hamda mustahkamlik ko'rsatgichlari orasida bog'liklik bor yoki yo'qligi, bor bo'lsa qay darajada bog'liqligini baholash;

• –tahlil etilayotgan ko'rsatgichlarni o'rtacha statistik (arifmetik), me'yoriy va hisobiy qiymatlarini aniqlash;

• –hisobiy ko'rsatgichlarning o'zgarishi va ishonchlilik chegaralarini baholash;

• –gruntlarning fizik ko'rsatgichlariga bog'liq ravishda deformatsiya va mustahkamlik ko'rsatgichlarini ishonchlilik chegaralariga qarab jadvashtirish.

G'ovaklik koeffitsiyenti bo'yicha: O'tkazilgan tajribalar asosida qum hamda strukturasi buzilgan tuproq aralashmasining g'ovaklik koeffitsiyenti bilan kompressiyali deformatsiya modulining qiymatlari orasidagi bog'lanish olindi. Keyingi tahlillar uchun aniqlangan ko'rsatgichlar (3.1) – jadvalda keltirilgan.

• –sonli (tasodifiy) miqdor ko'rinishida ifodalangan gruntlarning

3.1– jadval

t/r	100% tuproq			50%qum va 50%tuproq			100%qum		
	e_i	$e - e_i$	$(e - e_i)^2$	e_i	$e - e_i$	$(e - e_i)^2$	e_i	$e - e_i$	$(e - e_i)^2$
1.	1.18	0.01	0.0001	1.35	-0.05	0.0025	1.41	0	0
2.	1.09	0.1	0.01	1.21	0.09	0.0081	1.42	-0.01	0.0001
3.	1.23	-0.04	0.0016	1.30	0	0	1.41	0	0
4.	1.31	-0.12	0.0144	1.37	-0.07	0.0049	1.42	-0.01	0.0001
5.	1.22	-0.03	0.0009	1.20	0.1	0.01	1.395	0.015	0.00023
6.	1.11	0.08	0.0064	1.38	-0.08	0.0064	1.4	0.01	0.0001
						$\Sigma 7.14$			
	$\Sigma 7.14$	$\Sigma 0.0334$		$\Sigma 7.81$		$\Sigma 0.032$	$\Sigma 8.46$	$\Sigma 0.00053$	

Aniqlangan g'ovaklik koefitsiyentining qiymatlari orasida tasodifiy xato bor yoki yo'qligi quyidagi tengsizlikni bajarilishi yoki bajarilmasligi orqali aniqlanadi [9,46].

$$\Delta_{max} \leq v S_{dis} \quad (3.1)$$

bu yerda Δ_{max} – g'ovaklik koefitsiyentining eng katta va eng kichik qiymatlari; v – tajribalar soniga bog'liq ravishda jadvallardan olinidigan statistik ko'rsatgich[33] ; S_{dis} – aniqlangan g'ovaklik koefitsiyentining o'rtacha kvadratik chetlanishi, bo'lib, quyidagicha aniqlanadi:

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{\Sigma(\bar{e} - e_i)}{n}} \quad (3.2)$$

bu yerda $\bar{e} = \frac{\Sigma e_i}{n}$ tajriba orqali aniqlangan g'ovaklik koefitsiyentining o'rtacha arifmetik miqdori; n sinovlar soni. O'tkazilgan **100% tuproq** uchun 6 ta tajribalar natijasida aniqlangan g'ovaklik koefitsiyenti qiymatlari orasida qo'pol xato bor yoki yo'qligini aniqlaymiz. G'ovaklik koefitsiyentining o'rtacha arifmetik qiymati

$$\bar{e} = \frac{7.14}{6} = 1.19$$

O'rtacha kvadratik chetlanish qiymati

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{0.0334}{6}} = 0.075$$

Tajribalar soni 6 ta bo'lganda, [32] manbaga asosan statistik ko'rsatgich $v=2.16$ ni tashkil etadi. Unda,

$$vS_{dis} = 2.16 \cdot 0.075 = 0.162$$

3.1– jadvaldan g'ovaklik koefitsiyentining eng katta qiymati $e_{max}=1.31$ ga teng.Unda ,

$\Delta'_{max} = |1.19 - 1.31| = 0.12 < vS_{dis} = 0.162$
 kichik qiymati esa $e_{min}=1.09$ ga teng. Shu sababdan ,

$$\Delta'_{min} = |1.19 - 1.09|$$

$$= 0.1 < vS_{dis} = 0.162.$$

Demak, jadvaldagi **100%tuproqning** g'ovaklik koefitsiyenti orasida qo'pol xato yo'q ekan.

Xuddi shu jadvaldan , o'sha tartibda **50% qum va 50% qumoq**, grunt aralashmalari uchun 6 tadan g'ovaklik koefitsiyenti qiymatlari orasida qo'pol xato yo'qligiga amin bo'lamiz:

50% qum va 50% tuproq grunt uchun:

$$\bar{e} = \frac{7.81}{6} = 1.3 ;$$

$$v = 2.16.$$

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{0.032}{6}} = 0.073$$

$$vS_{dis} = 2.16 \cdot 0.073 = 0.16.$$

$e_{max}=1.38$ bo'lganda,

$$\Delta'_{max} = |1.30 - 1.38|$$

$$= 0.08 < vS_{dis} = 0.16.$$

$e_{min}=1.2$ bo'lganda,

$$\Delta'_{min} = |1.3 - 1.2|$$

$$= 0.1 < vS_{dis} = 0.16.$$

Demak, jadvaldagi **50 %qum va 50% tuproq** grunt aralashmasining g'ovaklik koefitsiyenti orasida qo'pol xato yo'q ekan.

100% qum uchun:

$$\bar{e} = \frac{8.46}{6} = 1.41 ;$$

$$v = 2.16 ;$$

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{0.00053}{6}} = 0.0094$$

$$\nu S_{dis} = 2.16 \cdot 0.0094 = 0.02.$$

$e_{max}=1.42$ bo'lganda,

$$=0.01 < \nu S_{dis}=0.02.$$

$e_{min}=1.395$ bo'lganda,

$$=0.015 < \nu S_{dis}=0.02.$$

Demak, qo'pol xato mavjud emas.

Deformatsiya moduli bo'yicha:

$$\Delta'_{max} = |1.41 - 1.42|$$

Gruntlarning aniqlangan kompressiyali deformatsiya modulining qiymatlari orasida qo'pol xato bor yoki yo'qligini aniqlaymiz. Deformatsiya modulining statistik qiymatlari 3.2-jadvalda keltirilgan.

$$\Delta'_{min} = |1.395 - 1.41|$$

3.2-jadval

t/r	100% tuproq			50%qum va50%tuproq			100%qum		
	E_i	$E - E_i$	$(E - E_i)^2$	E_i	$E - E_i$	$(E - E_i)^2$	E_i	$E - E_i$	$(E - E_i)^2$
1.	0.471	0.125	0.016	1.142	-0.082	0.0067	9.64	0.04	0.0016
2.	0.800	-0.2	0.04	1.00	0.06	0.0036	9.756	-0.076	0.0058
3.	0.615	-0.015	0.00023	1.067	-0.007	0.0005	9.639	0.041	0.00168
4.	0.47	0.13	0.017	1.23	-0.17	0.03	9.756	-0.076	0.0058
5.	0.67	-0.07	0.0049	1.01	0.05	0.0025	9.639	0.041	0.00168
6.	0.57	0.03	0.0009	0.91	0.15	0.023	9.638	0.042	0.00176
	$\Sigma 3.6$	$\Sigma 0.079$		$\Sigma 6.34$	$\Sigma 0.06$		$\Sigma 58.07$	$\Sigma 0.0185$	

Deformatsiya modulining o'rtacha arifmetik qiymati:

$$\bar{E} = \frac{3.6}{6} = 0.6 \text{ MPa};$$

o'rtacha kvadratik chetlanish qiymati:

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{0.079}{6}}$$

Tajribalar soni 6 ta bo'lganda [18] ga asosan statistik ko'rsatgich

$\nu = 2.16$ ni tashkil etadi. Unda,

$$\nu S_{dis} = 2.16 \cdot 0.115 = 0.25$$

3.2-jadvaldan deformatsiya modulining eng katta qiymati $e_{max}=0.8$ qiymatiga to'g'ri keladi.Unda,

$$=0.2 < \nu S_{dis}=0.25;$$

Eng kichik qiymati esa $e_{min}=0.47$ ga ga to'g'ri keladi. Shu sababdan,

$$=0.13 < \nu S_{dis}=0.25$$

Demak, jadvaldagi **100% tuproqning** deformatsiya moduli orasida qo'pol xato yo'q ekan.

50% qum va 50% tuproq uchun:

Deformatsiya modulining o'rtacha arifmetik qiymati:

$$\bar{E} = \frac{6.34}{6} = 1.06 \text{ MPa}$$

O'rtacha kvadratik chetlanish qiymati:

$$S_{dis} = \sqrt{\frac{0.06}{6}} = 0.1;$$

statistik ko'rsatgich $\nu = 2.16$ ni tashkil etadi. Unda:

$$\nu S_{dis} = 2.16 \cdot 0.1 = 0.21.$$

$e_{max}=1.23$ ga teng bo'lganda,

$$\Delta'_{max} = |1.06 - 1.23|$$

$$=0.17 < \nu S_{dis}=0.21.$$

$e_{min}=0.47$ ga teng bo'lganda,

$$\Delta'_{min} = |1.06 - 0.47|$$

$$=0.15 < \nu S_{dis}=0.21.$$

Demak, jadvaldagi **50 %qum va 50% tuproq** grunt aralashmasining deformatsiya moduli orasida qo'pol xato yo'q ekan.

100% qum uchun:

$$\bar{E} = \frac{58.07}{6} = 9.68 \text{ MPa};$$

$$\Delta'_{min} = |0.6 - 0.8|$$

statistik ko'rsatgich $\nu = 2.16$ ni tashkil etadi. Unda:

$$\nu S_{dis} = 2.16 \cdot 0.055 = 0.12$$

$e_{max}=9.756$ uchun,

$$\Delta'_{max} = |9.68 - 9.756| = 0.08$$

$$< \nu S_{dis}=0.12$$

$e_{min}=9.638$ ga teng bo'lganda,

$$\Delta'_{min} = |9.68 - 9.638| = 0.042$$
$$< vS_{dis} = 0.12.$$

Demak, **100% qum** bo'lganda qo'pol xato mavjud emas.

Xulosa

Ushbu gruntlarni mexanik ko'rsatgichlarini fizik xususiyatlariga bog'liq ravishda ehtimoliy–statistik usullar orqali asoslash va bog'lanish grafiklarini qurish uchun laboratoriya sharoitida kompleksli tajriba–sinov ishlari bajarildi. Ularning natijalarini ehtimoliy–statistik usullar yordamida tahlil etildi. Ehtimoliy–statistik tahlil etish jarayonida tajriba–sinov natijalarida turli sabablarga ko'ra ro'y berishi mumkin bo'lgan qo'pol xatoliklar ehtimoliy nuqtai nazardan baholangandan so'nggina, qolgan tajriba natijalari asosiy tahlilga kiritildi. Demak, jadvaldagi **100% tuproqning** g'ovaklik koeffitsiyenti orasida qo'pol xato yo'q ekan. Xuddi shu jadvaldan, o'sha tartibda 50% qum va 50% qumoq, grunt aralashmalari uchun 6 tadan g'ovaklik koeffitsiyenti qiymatlari orasida qo'pol xato yo'qligiga amin bo'lamiz:

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. –М.: Стройиздат. 1981. – 351 с.

2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. –М.: Наука, 1969. – 576 с.

3. Газиев Э.Г. Механика скальных пород в строительстве. –М.: Стройиздат, 1973. – 167 с.

4. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. –М.: Стройиздат, 1971. – 361с.

5. Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов. –М.: Стройиздат, 1973. – 375 с.

6. ГОСТ 12536–79 Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.–М., 1980.

7. ГОСТ 5180–84 Методы лабораторного определения физических характеристик. –М., 1986.

8. Mustanov Ilg'orjon, Madatov Ibrokhim; “Sinchli binolarni hisoblashda shamol bosimini hisobga olish usullarining tahlili” Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке», 3, 28, 485-493, 2022, Камерово

9. Parmanov Murodqosim, Mustanov Ilg'orjon, Madatov Ibrokhim, “TIKLASH JARAYONIDA SINCHLI BINOLAR KONSTRUKSIYA VA POYDEVORLARI KUCHLANISH DEFORMATSIYALANISH HOLATIGA HARORAT VA NAMLIKNING TA'SIRI” PEDAGOGS jurnali, 13.1.134-139, 2022,

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'SHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'SHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБОРА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478